

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

YANGI VIRTUAL OLAMDA INSON AXLOQIY ONGINING TRANSFORMATSIYASI

Jalilova Muhayyo

Andijon davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola, globallashuv va virtual reallikning inson axloqiy o'ngini qanday o'zgartirishi haqida tushuncha beradi. Insoniy munosabatlar, axloqiy qarashlar, va ijtimoiy aloqalarni virtual olamning ko'lamlil ta'siriga bo'lgan tajribalarga e'tibor beradi. Virtual reallikning ommaviy madaniyatga olib kelgan muammolari va mavzuni qanday fikr-mulohazalarga olib kelish, jiddiy fikr-mulohazalarni muddatli ravishda tahlil etadi. Maqola, globalizatsiya va virtual reallikning insoniy munosabatlar va axloqiy ongga ta'siri haqida tahlil qiladi. Virtual olamning ommaviy madaniyatga olib kelgan muammolari va mavzuni tahlil qilish, insonning virtual olam bilan bog'liq o'zgarishlarini o'rganishga yordam beradi. Maqola, virtual reallikning insonlar orasidagi munosabatlar, ijtimoiy aloqalar, va axloqiy qarashlarga qanday ta'sir qilishi mavzusida to'liqroq ma'lumot bermoqda. Maqola, globalizatsiya va virtual reallikning insoniy munosabatlarga va axloqiy ongga ta'siri haqida fikr-mulohazalarni takomillashtirish, ijtimoiy aloqalarni o'zgartirish, va axloqiy qarashlarni rivojlantirish bo'yicha qiziqarli tahlil va fikr-mulohazalarni taklif etadi. Bu esa, insonlarning virtual olamning ko'lamlil ta'siriga bo'lgan tajribalarni o'rganish, boshqa so'z bilan aytganda, o'z qarashlarini to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishiga imkon beradi.

Kalit so'zlar: virtual reallik, axloqiy ong, globallashuv, ommaviy madaniyat, axloq, ijtimoiy ong, internet, etika.

Axborot sohasidagi globallashuv qanchalik yuqori cho'qqisiga chiqqaniga bugungi kunda millionlab yoshlarning internetdan internetdan foydalanishgao'tganligi va o'z kasbining ustalarini internet tarmog'i orqali mablag' ishlaptopayotganidan ham anglash mumkin. Shunday chigal va murakkab sharoitda biz uchun galdagi yeng muhim vazifalardan biri – yosh avlodning ongi hamda qalbini yotg'oyalardan, mafkuraviy tahdidlardan asrab-avaylashdir. Shuni hisobga olgan holda, internet tizimi orqali ma'naviy targ'ibot ishlarini, jumladan, elektron kitobxonlikni kuchaytirishi zarur. Nega deganda, bizfarzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o'tgan, yuksakma'naviyat xazinasini bo'lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balkiqandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarabturolmaymiz [1.592]. Axborotlashgan jamiyatda aholini, ayniqsa yoshlarni kiberjinoatchilikdanhimoya qilish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Inson ma'naviy qiyofasini saqlabqolish, uning axloqiy ongini kiberhujumlardan saqlash dolzarbligicha qolmoqda. Shuni alohida ta'kidlash jozki, hozirgi davrda hech bir mamlakat bunday xavfxatarga qarshi yolg'iz o'zi qarshilik ko'rsatishi juda qiyindir. Bunday sharoitdaxalqaro hamkorlikni kengaytirish, globallashuv vositalaridan ayni damda foydalanish, kiberjinoatchilikka qarshi birgalikda kurashish zaruratga aylandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqotlarda hozirgi texnologik inqilob ayni paytda ham ijobiy, hamsalbiy natijalarga olib kelayotganligi, chunonchi, kompyuter odamni ijobiyfikrlashdan mahrum qilib qo'yishi to'g'risidagi ba'zi fikrlarga duch kelamiz. Ularning birida shunday fikr bildiriladi: "bugungi odam kompyuter yonida texnikfunksiyani bajaruvchiginadir. Boshqacha aytganda, u kompyuterni yemas, kompyuteruni boshqaradi. Kompyuter go'yoki uning tanasining ajralmas bir bo'lagiga aylanibqoladi. Shu bois uning bilimi kam bo'ladi. Unga ko'pgina tarixiy, texnikko'nikmalarni ijobiy faoliyatning keragi bo'lmay qoladi. Bunday odamni qotibqolgan odam deb atash mumkin" [2.6]. Yuqoridagi fikrlarga biz to'la qo'shilamiz. To'g'ri, texnika taraqqiyoti bilaninson tafakkuri taraqqiyoti o'rtasida ziddiyatlar bor va ular bundan keyin ham davomyetadi. Yuksak texnologiya, eng avvalo, inson tafakkuri taraqqiyotining mahsuli. Shubilan birga bu hosila narsa tafakkurning yeng sirli raqobatchisidir. Ammo bu raqobatsalbiy emas, balki ijobiydir. Tafakkur va texnika kashfiyotlari o'rtasidagi raqobatinson tafakkurini orqaga so'rmaydi, aksincha, uni yanada yuksaklikka ko'tarishgaundaydi. Inson shu tariqa yanada chuqurroq, yanada kengroq fikrlashga majburbo'ladi.

Ikkinchi tomondan, tafakkur taraqqiyoti tabiat kabi cheksizdir. Uni to'xtatadigan, orqaga buradigan bir kuch dunyoda yo'q. Uning miyasi ham tabiatning ajralmas birbo'lagi. Shuning uchun u inson va tabiat o'rtasidagi munosabat faollashgan sayinyanada cheksiz, hududsiz rivojlanib boraveradi. Faqat texnika taraqqiyotiniyaratuvchilardan yemas, balki ularni ishga soluvchilardan aql-idrok yuksakligi, diyonat hukmi, vijdon amali talab qilinadi. Chunki texnika kashfiyotlaridan ezgumaqsadlar uchun ham, yovuz maqsadlar uchun ham foydalanish mumkin. Zamonaviy aloqa vositalari, jumladan internetdagi ijtimoiy tarmoqlarfoydalanuvchilarining munosabatlari va taraqqiyotning bu mahsulidan foydalanishxususida ko'p gapirildi. Yangi virtual olamning rivojlanishi insonda ortiqcha, aqlgasig' mas, hych bir ahloq qoidalariga to'g'ri kelmaydigan xoxish-istaklarni keltiribchiqarmoqda. Virtual olamda tanishish, do'stlashish va xatto nikoh tuzilish holatlarikuzatilmoqda. Ayni damda ommalashib borayotgan holat virtual nikoh haqidato'xtalsak. "Axborotlashgan jamiyat" deb nom olgan XXI asrda global Homo Sapiyensni, kommunikasion aloqalar ichidagi inson, ya'ni – Homo Virtusgao'zgartirib qo'yishi mumkinligi haqidagi farazlar tadqiqotchilar o'rtasida qizg'inmuhokama qilinmoqda [3. 15]. Hattoki ba'zi tadqiqotlarda "homo virtus", "digitalnatives", "net generation", "the milleenials" kabi tushunchalar virtual makondayashovchi ijtimoiy subyekt va virtual borliqdagi axborotning asosiy iste'molchilari, deb ta'kidlanmoqda [4. 159].

Millatimizda, oila tushunchasi muqaddas hisoblanadi. Shu sababdan oilaviymunosabatlarga jiddiy qaraladi. Urf-odatlarimizga ko'ra, kelin yoki kuyovlikkanomzodning nasl-nasabi, salomatligi, ijtimoiy Sovchilik, Maslahat oshi, Unashtiruv, Fotiha to'y kabi urf-odatlarining zamiridabaxtli nikoh, mustahkam oila barpo yetish muddaosi yotadi. Afsuski, davrimizgakelib, zamonaviy texnika va axborot vositalari milliy qadriyatlarimizga rahna solyapti. Virtual tanishuv, Virtual do'stlik, Virtual sevgi kabi ijtimoiy tarmoqlardagimunosabatlar sirasiga Virtual nikoh jumlasiga ham kirdi. Taassufki, muqaddas nikohmunosabatiga jiddiy qaramaydigan, ma'nan qashshoq bo'lgan kishilar ijtimoiytarmoqlarda turmush qurib, ajrashishga ham ulgurishyapti. Nikoh insoniy aloqalar ichidagi eng muqaddas aloqadir. Chunki u Allohningamriga muvofiq, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amalqilaroq bir necha mo'min-musulmonlarning ishtiroki va guvohligida amalgaoshiriladigan muqaddas aloqadir. farqli o'laroq, nikoh aqdi tuzilishning o'ziga yarasha rukn va shartlari bor. Agarmazkur rukn va shartlar amalga oshmasa, nikoh sahih bo'lmaydi. Internetda Virtual nikoh, Virtual oila qurishga ishonadiganlarning ruhiymuammosi borligi aniq. Ko'p hollarda

real hayotdan qo'rqadigan, ruhan yolg'iz vao'ta irodasiz kishilar bunday soxta munosabatlarga chuv tushishadi. Tushkunlikpaytda, ularni yolg'iz qoldirmagan ma'qul. Chunki shundoq ham ruhiy iskanjaholatida bo'lgan insonni virtual munosabatlar real hayotdan uzoqlashtirib, jamiyatdan ajratadi. Muammolarni baddar chigallashtiradi. Tabiiyki, virtual hayotga berilganlarga, boshqalar telbaga qaraganday qarashadi. Oqibatda ruhiy tushkunlikdagi odamyonidagilardan uzoqlashib, virtual yaqin iga osongina bog'lanadi. Virtualmunosabatlar inson, ayniqsa, shaxsiy hayotdan omadi chopmagan kishiga ta'siri osonkechishi sababi shundaki, bu olamda inson o'zi xohlaganidek yashaydi. Albatta, aldamchi hayot shirin tuyuladi. Irodasi ojiz kishi virtual munosabatlarga mukkasidanketadi.

Internet tizimi orqali insonlarning ongiga g'oyaviy "hujum" uyishtirish holatlarikuzatilmoqda. Bunday jarayonlarni amalga oshirishda yesa kibermakon qulay muhitmanbaiga aylanib ulgurgan. Kibermakon dunyo kompyuter tarmoqlarining "virtual" umumiy majmui. Kibermakonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan, insonni hamma'nan, ham jismonan yo'q qilishi mumkin bo'lgan kuch kiberterrorizmdir. Hukumatimiz tomonidan fuqarolarning vaqtini tejash, ularda chiqarilayotgan qonunlarga hurmat hissini uyg'otishga qaratilgan turli xildagi chora tadbirlarko'rilmqda. Bunda yaqindan internet tizimi ko'makchilik qilmoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqdagi kanallari, internet tarmog'idagi saytlar (lex.uz, my.gov.uz vaboshqalar)ni misol keltirishimiz mumkin. "Elektron hukumat" tizimi internettarmog'idan oqilona foydalanishning natijasi o'laroq yuzaga keldi. Bu tizimning ahamiyati va uni rivojlantirish to'g'risida davlatimiz rahbari shunday fikrni bildirdi: "Yelektron hukumat"ni tashkil yetish dasturi doirasida biznes va axoliga elektrontizimlar, shuningdek, "yagona darcha" tizimi orqali barcha davlat xizmatlariniko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda internetdan foydalanish ko'nikmalarifakultativ dars sifatida maktab dasturiga kiritila boshladi. Buni ham grifingga qarshikurashishning o'ziga xos usuli sifatida ko'rsatish mumkin. Negaki, fakultativ darslarorqali bolalar internetdan olinadigan ma'lumotlarning qanchalik haqqoniy va to'g'riekanini tekshirishga o'rgatiladi. Bunday darslar, ayniqsa, o'smirlar uchun zarur. Internetda grifingdan tashqari o'smir yoshlar uchun yana bir qancha xavflar ham bor. Ya'ni bolalar va internet muammosi tobora chuqurlashib borayotgan bir paytda, ekstremistik xarakterdagi sekta va uyushmalar saytlarining foydalanishga ochiqligi, virtual firibgarlikka keng yo'l qo'yilganini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Bolalarning qiziquvchan tabiati ularni yuqorida tilga olingan turdagi saytlarga yetaklashi, bu veb sahifalarda ularning ruhiy yoki jismoniy sog'ligiga xavf soluvchi ma'lumotlarniko'rishiga olib kelishi tabiiy. Axborot asri bo'lgan XXI asrda insoniyatning virtual olam bilan bog'langanlikdarajasi oshib bormoqda. Virtual reallik orqali inson qabul qilayotgan informasiyamiqdori oshib, ba'zi bir holatlarda inson ularni analiz qilishga qodir bo'lmay qolmoqda.

Axborot xurujlariga qarshi kurashishning samarali usuli, unga qarshi turaoluvchi kadrlar guruhini tashkil qilishdir. Davrimiz yoshlarining qiziquvchanliginihisobga olgan holda mamlaktimizda axborot-resurs markazlarining sonini oshirish va orqali ularning "feyk" xabarlar ta'siridan asrash nazarta tutiladi.

Axborot-resurs markazlarining asosiy vazifalari yetib quyidagilar belgilandi;

1. ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda aholining zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda muntazam ta'lim olishi va mustaqil ravishdatalim olishiga ko'maklashish;
2. milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni keng ko'lamda targ'ib qilish, xalqning madaniy-tarixiy merosidan bahramand bo'lishini ta'minlash, ma'naviy boy va uyg'un kamol topgan shaxsning ijodiy o'sishi uchun imkoniyat yaratib berish;

3. yangi axborot texnologiyalari (ma'lumotlar yelektron bazalari, internet resurslari) asosida aholiga axborot xizmati ko'rsatish;
4. madaniy, ta'lim, axborot hamda boshqa dastur va loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun ta'lim muassasalari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, milliy madaniyat markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish va hokazolar.

Insonning harakati natijasida uning ahloqiy qarashlari yuzaga keladi. U bu ahloqni qayerdanolishi juda muhimdir. Virtual olamdan olinajak xar bir informasiya kishi ahloqiyqarashlarini poklikka undashi lozim.Hozirda biz keng ko'lamda foydalanib kelayotgan internet ombori o'zigabarchani ohangrabodek tortmoqda. Bugun dunyoda o'z ta'sir doirasini kengaytirish,kishilar ongini boshqarishga urinayotgan g'arazli kuchlar ham borki, ularInternetdan qurol sifatida foydalanishmoqda. Hozirgi kunda axborot oqiminingko'pligi bois ma'lumotlarning hammasini tahlil qilishga, obdon fikr yuritishgaulgurilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning ta'sir yetishiturli kurinishlarda bo'lmoqda. Avvalo bunga yoshlarning yendigina kurtakyozyayotgan tafakkur tarzi reaksiyon tasirga uchramoqda. Bu yesa ma'lumotni qabulqilishdan avval uni analiz qilib olish funkisiyalari yetarli darajada ishlayotganidandalolatdir. Buning oqibati o'laroq yoshlar orasida ahloqsizlikning kuchayishi, milliymentalitetga umuman yod g'oyalarning yoshlar ongida rivojlanishi, oilalarning buzilishi kabi ayanchli holatlarni kuzatishimiz mumkin.

Dunyo rivojlanib borgani sari uning biz payqamay qolgan, ammo o'ta dolzarbbo'lgan qirralari chiqib bormoqda. Virtuallik orqali ommaviy madaniyat globallashibbormoqda. Albatta bu juda yaxshi. Chunki jahonda bo'layotgan voqeya hodisalar vayangiliklardan tez fursatlardan habardor bo'lish zamon talabidir. Respublikamizdaolib borilayotgan tub iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar negizida ham aynan mana shundayomillar turibdi desam mubolag'a bo'lmaydi.Prof. Sh.S.Kushakov fikricha, kompyuter asri yangi dezinformasiyani vujudgakeltirdi, ya'ni feykli dezinformasiya. Demak virtual olamda ko'proq yolg'onma'ulomotlar tarqatish, kishilarni aldash, chalg'itish oson kechmoqda [5.19].Bugungi kunda Internetdan vaqtichog'lik va pochta xizmatidan tashqari, turlikuch va manfaatlar to'qnashuvidagi axborot quroli sifatida samarali foydalanibkelinayotganini ko'rish mumkin.Internet tarmog'ining mohiyatini tushuntirishuchun uning mantiqiy tuzilishini anglab olmoq kerak. Internetda axborotni paketliuzatish tamoyilidan foydalaniladi. Internetda tarmoqning samarali ishlashi uchunmavjud axborotni qanday qilib paketlar holatiga uzatish va yetkazilgan axborotni qayta tiklash hamda bo'laklangan paketlarni foydalanuvchiga qanday yetkazishkerakligi muammosini hal qilish lozim bo'ladi.Internet (International Network— xalqaro kompyuter tarmog'i) butundunyoniqamrab qolgan global kompyuter tarmog'idir. Hozirgi kunda Internet dunyoningko'plab (150 dan ortiq) mamlakatlarida 100 millionlab abonentlarga yega. Internetdastlab faqat tadqiqot va o'quv yurtlariga xizmat qilgan bo'lsa, u ishlab chiqarishdoirasida ham keng tarqalmoqda. Internet bir qancha qulayliklarga yega yekanligibilan ajralib turadi. Bular tarmoqning tezkorligi, arzonligi, aloqaning keng qamrovliekanligidir.

Postnoklassik fanlarda sinergetika, virutalistika, global evolyusionizm, insonmuammosi yangi shaklanayotgan postnoklassik tafakkur tarzining xarakterli jihatiga aylandi. [6.21]. Umuman olganda internet vaqtni va mablag'ni tejashga yordamberishidan tashqari axborotlarni juda tez uzatish va qabul qilish, kerakli ma'lumotlarni juda tez izlab topish, uzog'imizni yaqin qilish, onlayn suhbatlar qilish,dunyo voqyalaridan qisqa fursatlarda xabardor bo'lish kabi ko'plab imkoniyatlarniyaratib beradi.

Xulosa qilib aytganda, XXI asrning globalashtirilishi va globalizatsiya sharoitida ommaviy madaniyatning kuchayishi, inson ahloqiy dunyosining inqirozi, va virtual reallikning ommaviy madaniyatning asosiy quroliga aylanishi tahlil qilingan. Virtual reallik, mass media, va internet orqali yetkazilayotgan ma'lumotlar insonlarning fikrini, davranishini va munosabatlarini tahlil qilishda katta ro'l o'ynaydi. Maqolada ayni zamonda ommaviy madaniyatning o'zining etika va axloqiy qoidalariga ta'sir ko'rsatishining muammolari ham tahlil qilingan. Virtual olamning kuchayishi insonlarning jismoniy va ruhiy sog'ligiga zarar yetkazishi, ommaviy munosabatlarda nozikliklarga olib kelishi, va axloqiy qoidalar va etik prinsiplar to'g'risidagi gaplarni kengaytirishi mumkin. Shuningdek, maqolada axborot-resurs markazlari, ta'lim tizimlari, va hukumatlar tomonidan qabul qilingan harakatlar va siyosatlar kuzatilgan, ularning insonlarning internet va virtual olam bilan bog'liq muammolarga hal qilishdagi ro'li va o'tkazilayotgan o'zgarishlarga qarshi chiqishlardan so'z qilingan. Maqola insoniyatning virtual olam bilan bog'liq muammolarga moslashish va ularni hal qilish uchun tavsiyalar bilan yakunlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz, -T.: "O'zbekiston", 2018.
2. Ermatov H. Insoniyat dard qidirmog'dami, darmon? //Muloqot,2000, 6-son, -B.6.
3. Плешакова В. Кибер онтология и психология безопасности информатсионной сферы: аспекты киберсотиализатсии человека в сотсиальныхсетях Интернет среды // Вестник, 2014
4. Королева Н. Семио сфера личности. Санкт- Петербург , 2005
5. Кушаков Ш.С. Фейковая модел дезинформации как разновидност симулякора// Yoshlarni g'oyaviy tarbiyalashning dolzarb masalalari. Talabalar ongidakitobxonlik madaniyatini shakllantirish" mavzusidagi respublika ilmiy-nazariykonferensiyasi materilalari. Samarqand, 2019.
6. Sultanova G.S. The essence and nature of postnonclassical scientific thinking. « Школа Науки» • № 3 (14) • Февраль 2019 .. «School of Science» • № 3 (14) • February 2019", 2019.